

Veracidad o Falsedad en las elecciones presidenciales del Perú y los partidos extremos

Veracity or Falsehood in Peru's Presidential Elections and the Role of Extremist Political Parties

Mallma Perez, Israel Jimmy

Facultad de Ingeniería de Minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú.

mpisrael200@gmail.com

Doi: 10.5281/zenodo.15825776

Resumen: El presente estudio tuvo como objetivo analizar la validez del proceso electoral presidencial del Perú en 2021 y la representatividad real de los partidos políticos extremistas mediante una metodología mixta. Se aplicó un enfoque cualitativo a través del análisis del discurso, la lexicometría y métodos de visualización textual (Zipf, Iramuteq), y un enfoque cuantitativo mediante análisis factorial, de correspondencias y discriminante, empleando software especializado como R Studio, SPSS, Worddj y Nvivo. El diseño fue de tipo no experimental con corte transversal y alcance descriptivo-analítico. El instrumento base fueron los resultados oficiales de elecciones (actas al 99.95%) y 35 artículos científicos analizados. La confiabilidad se garantizó mediante triangulación metodológica y software validados en investigación científica. La muestra cuantitativa se centró en 7 departamentos peruanos (Ancash, Ayacucho, Cuzco, Huánuco, Junín, Loreto y Tacna), excluyendo Lima para evitar sesgos centralistas. Entre las principales conclusiones destaca que tanto Perú Libre como Fuerza Popular, aunque accedieron a segunda vuelta, no alcanzaron la cifra mínima de 4 millones de votantes para ser representativos a nivel nacional según criterios estadísticos. Las proyecciones prospectivas con un corte transversal dan un triunfo al partido de Perú Libre; asimismo, se evidencia una clara desvinculación entre el sistema electoral, los derechos ciudadanos y la democracia, reflejada en la alta proporción de votos nulos y blancos (3.3 millones). El análisis discriminante sugiere que una nueva estrategia de muestreo por departamentos permitiría una lectura más realista del sentir ciudadano. Esta investigación propone una reforma electoral urgente orientada a reconectar las estructuras políticas con las demandas sociales actuales.

Palabras clave: Elecciones presidenciales, partidos políticos, encuesta, democracia, organismos supervisores, ciudadanía peruana.

1. Introduction

Con el 100% de los votos procesados, Castillo (18.92 %) y Fujimori (13,4%) acabaron en primer y segundo lugar de una primera vuelta marcada por el agitado contexto político y social que vive el país.¹

Pero aún existe mucha desinformación, respecto a este proceso en donde los candidatos que participan, independiente del abordaje en el tema social de cada uno de los partidos políticos, existe una diversidad de partidos políticos que no cubren un mínimo de aceptación normalizada, mucha responsabilidad en el JNE quien

debe velar por procesos electorales y garantizando la voluntad ciudadana, y ello se logra con herramientas valederas y prospectivos acorde al contexto social actual, estos deplorables procesos nos llevan por caminos extremistas, con las que normalmente ningún peruano se siente identificado. Ello debido a la interrogante de qué se puede ganar unas elecciones con 2,7 millones de personas, todas estas insólitas contradicciones contractuales serán explicadas, líneas abajo. Las encuestas que en su defecto no reflejan los resultados obtenidos en las últimas elecciones, también tienen un

¹ Si bien es cierto según Corona et al. (2013, p. 23) la existencia del Principio de elecciones libres, auténticas y periódicas en todo país democrático.

abordaje en su interpretación, de cual es lo correcto y no caer en falsionismos en la muestra de dichas encuestas, para ello utilizamos la data resultante de las últimas elecciones, Se resalta también cuál es el vínculo respecto a la democracia de cada uno de los partidos.²

Consideramos que una profunda renovación de la clase dirigente es necesario como política anticorrupción, para lo que resulta necesario modificar un sistema electoral que, ampara el inmovilismo y la corrupción política en sus múltiples facetas.³

En el tema de participación ciudadana podemos detallar que a pesar de la obligatoriedad el año 2016 el voto, según la ONPE, voto solamente el 83.46% de los peruanos y en el 2021 solo el 70% de participación ciudadana según los resultados al 100%, donde los candidatos a la segunda vuelta tienen 1.9 y 2.7 millones de votos de 25.3 millones de electores hábiles. Ello conlleva a un análisis de representatividad en las elecciones presidenciales.

En el aspecto social, se puede observar que dentro del sistema de elecciones, no se plantean propuestas reales y técnicas, las propuestas son teóricas que están muy alejadas de la perspectiva social, temas como la pobreza, la educación, la diversidad e inmigración extranjera y la conducta o respuesta de los candidatos frente a ella.

Los partidos políticos deben respaldar la democracia, el poder al conjunto de la ciudadanía peruana, pero que esta debe exigir la presencia de candidatos alineados al marco de la anticorrupción y que respalden los derechos fundamentales. En esta parte es necesario un análisis dimensional del sistema electoral con respecto a los derechos y la democracia. Por ello en su desarrollo de la presente se detalla las fuerzas existentes entre ellas.

² Los partidos políticos en conjunto suman alrededor del 7 por ciento del apoyo ciudadano y a nivel parlamentario el 15 por ciento de las bancadas. Es el mayor fracaso electoral de un grupo de organizaciones que representaban hasta hace poco la gran mayoría de adhesiones electorales...en consecuencia cada vez más la política apareció, ante los ojos de la mayoría, como espacio de la ineficiencia y la mentira Tuesta (1996, pp. 67–69).

³ Acabar con una de las causas de buena parte de los males de la política italiana: el sistema electoral proporcional, que conducía a los

Y los resultados de las encuestas, estos análisis si bien, son resultados de muestras y no del universo, estas deben de mantenerse al margen de un espectáculo mediático y deben de ser soportados por un análisis objetivo dentro del marco actual.⁴

2. Materiales y métodos

Utilizamos una metodología Mixta, en el análisis cualitativo utilizaremos análisis del discurso y la lexicometría con un análisis multidimensional, y en el análisis cuantitativo, utilizamos el análisis factorial, clasificación jerárquica, correspondencias y análisis de discriminantes, todo ello nos ayudara a una interpretación contextual, de las elecciones presidenciales y del congreso llevadas el año 2021,

Los datos de 35 artículos fueron analizados con el software R Studio, worddj, Iramuteq y Nvivo y nos detallan las dimensiones del campo a estudiar, los datos cualitativos tendrán un análisis estadístico y probabilístico realizados en Spss 25.

Los datos de las elecciones de los congresistas, fueron analizadas y actualizadas el 27 de abril de 2021 (actas contabilizadas: 99.888 %) En el caso del análisis de datos de los presidenciales es 30 de abril de 2021 donde las (actas contabilizadas: 99.952 %).

3. Análisis textual

En resumen, podríamos decir la existencia de tres grupos analizar, el sistema electoral, los derechos y la democracia esta última incluye el análisis de corrupción, el tema ambiental entre otros tal como se puede observar en la figura 3(A). En el análisis textual se puede observar que el sistema electoral, está alejado de las encuestas, del tema social, y de sus requerimientos de acuerdo con la coyuntura actual y la democracia.

partidos a oscuras componendas postelectorales que desvirtúan la voluntad popular Beltrán De Felipe (1993, p. 584).

⁴ Kuschick Ramos (2013, p. 71), se puede afirmar que las encuestas de opinión de 2012 fueron incorporadas a los medios de comunicación como parte del espectáculo mediático, con limitaciones en el cálculo de la muestra y las modalidades de selección de los entrevistados, lo que posibilitó errores en la aplicación de las encuestas.

Para el análisis lexicológico iniciamos con la correlación del logaritmo de ocurrencia de palabras (eje x) con el logaritmo de frecuencia de uso, que nos muestra un análisis de tendencia en la figura, cumpliendo la ley de la llamada ley de Zipf como se detalla en la siguiente expresión:

$$\text{La ley de Zipf expresa lo siguiente: } P_n \sim \frac{1}{n^a}$$

Dónde:

- ✓ P_n: representa la frecuencia de una palabra en la enésima posición (las palabras se ordenan de mayor a menor frecuencia)
- ✓ a: cercano de 1

Esto explica que el segundo elemento de una serie se repetirá aproximadamente con una frecuencia de 1/2 de la del primero.

El análisis lexicológico parte de una representación log-log, donde se correlaciona el logaritmo del rango de las palabras (eje x) con el logaritmo de su frecuencia de uso (eje y). Esta representación permite observar un patrón de tendencia que sigue la Ley de Zipf, la cual indica que en cualquier corpus lingüístico, la palabra más frecuente se repite el doble que la segunda, el triple que la tercera, y así sucesivamente. Matemáticamente, esta ley establece que la frecuencia P_n de una palabra es inversamente proporcional a su posición *n* en el orden de aparición, con un exponente *a* cercano a 1. Este comportamiento regular confirma que el lenguaje analizado mantiene una estructura jerárquica típica, donde pocas palabras son muy frecuentes y muchas aparecen raramente, reflejando el equilibrio estadístico del discurso.

Figura 1 Representación lineal de la frecuencia de palabras en la que se cumple la teoría expresada por Zipf.

Nota. La Figura 1 muestra una representación logarítmica de la frecuencia de palabras en función de su rango, evidenciando el cumplimiento de la Ley de Zipf. Esta ley plantea que, en un corpus lingüístico, la palabra más frecuente aparece aproximadamente el doble de veces que la segunda, el triple que la tercera, y así sucesivamente, generando una distribución hiperbólica. El gráfico confirma este patrón al presentar una relación lineal descendente en escala log-log, lo cual valida la estructura natural del lenguaje en el corpus analizado y respalda la coherencia estadística del análisis léxico realizado en el estudio.

Líneas abajo podemos observar la representación espacial, en donde no se expresa que el sistema electoral, está alejado de las encuestas, del tema social, y de sus requerimientos de acuerdo con la coyuntura actual y la democracia.

La democracia no está haciendo vinculada dentro de los partidos inscritos en las elecciones, y sus candidatos peor aún están alineados con ella, en la figura 2(A) y (B) también se puede observar dicho agrupamiento en la cual se puede observar que existe un acercamiento entre el sistema electoral y los partidos pero que está alejada, del

tema social del tema de la democracia, y de las encuestas que en si no reflejan la coyuntura actual, pero que si son de poderío de influencia en el sistema electoral tal como lo menciona varias investigaciones.

Observamos también que la literatura, la podemos agrupar en dos factores principales del 52.6 y 47 por ciento respectivamente, y nos vuelve a mencionar que el sistema electoral está alejado de la responsabilidad social del tema de la corrupción del tema ambiental y de la democracia, y la ética social está muy alejado en el sistema electoral que proponen los organismos de los

países, por ello se menciona que es necesario q los candidatos tengan un vínculo de integración con los aspectos mencionados anteriormente.⁵

Figura 2 (A) Clasificación multidimensional del análisis textual y (B) Representación del dendograma para el análisis de distancias en las dimensiones.

Nota. La Figura 2 presenta dos visualizaciones complementarias del análisis textual. En el panel (A), la clasificación multidimensional revela una dispersión temática entre “democracia”, “encuestas” y “sistema electoral”, lo cual evidencia su desconexión contextual. Por su parte, el dendograma en (B) agrupa términos clave en función de su proximidad semántica, mostrando que los conceptos relacionados con derechos y sociedad civil están alejados de los términos vinculados al poder político y al gobierno. Ambos gráficos refuerzan la conclusión de que existe una fragmentación discursiva entre las estructuras institucionales y las demandas ciudadanas actuales

El tema de los derechos también está desligado y segmentado, del tema electoral, esta última parte que está insertada dentro de las constituciones de los países sirve como vínculo del tema social al electoral, por lo que una lejanía sobre esta conlleva al contexto como el que se produce en las actuales elecciones presidenciales del 2021.

Es importante que el sistema electoral tomé estas dos grandes dimensiones, que respaldan a la democracia y a la sociedad qué es el origen de cualquier otro sistema.

Respecto a las encuestas podemos detallar que no existe una relación, con respecto al voto de los ciudadanos peruanos, la ideología y la diversidad cultural, hacen que ésta sea más diversa en su elección, existen

parámetros para su determinación, pero que sí son alineados a ciertas propuestas de algunos partidos, darán como resultado a lo sucedido en las últimas elecciones. Por ello Es necesario en principio analizar las correspondencias y discriminar en base a departamentos influyentes, una manera teórica pero científica que en su defecto hablará de otros resultados más ajustados al contexto actual.^{6 7}

Plantearemos alternativas contundentes para el desarrollo, de un proceso electoral adecuado en línea con el desarrollo ideológico social, partidario, y de comunicación adecuada para los procesos venideros.

En el aspecto social, se puede observar que dentro del sistema de elecciones, no se plantea propuestas

⁵ El Presidente de la República, aunque no disponga de mandato para gobernar y administrar, es un auténtico vector de integración social, al que se dirigen directamente las distintas fuerzas sociales, culturales, económicas y políticas. Bragança and Barroso (1988, p. 308)

⁶ Las encuestas de IPSOS y Datum coinciden en colocar a la hija del expresidente Alberto Fujimori en primer lugar con un 12.9% de los

votos. Yohny Lescano con un 12.8% y López Aliaga (12.4%). AS Perú (2021, p. 1)

⁷ Respecto a las encuestas electorales se detallan la existencia de errores absolutos y errores estándar sobre las elecciones presidenciales, debido a ello es importante, su análisis y cálculo de respectivo. La Peña Mena (2016)

reales y técnicas, son propuestas teóricas que están muy alejadas de la perspectiva social. Los procesos electorales deben tener mayor enfoque social de esta manera se logrará una mayor credibilidad y participación electoral por parte del ciudadano. Y no enfocado en la entrega de credencial a ciertos personajes públicos.^{8 9}

Existe estudios en la que menciona, que el compromiso político resultado de las movilizaciones sociales tiene un efecto positivo en el marco de la política. Por lo que no se podría decir que toda movilización tiene un enfoque negativo en el desarrollo de la política.¹⁰

Figura 3 (A) Representación cartesiana de los factores del análisis textual (B) Representación del análisis de similitudes con el software Iramuteq.

Nota. La Figura 3 proporciona una doble visualización del análisis textual realizado con el software Iramuteq. En el panel (A), se presenta una representación cartesiana de los factores textuales, donde se identifican tres agrupamientos conceptuales principales: el sistema electoral (en rojo), los derechos (en azul) y la democracia (en verde), lo que evidencia su disociación estructural. Por su parte, el panel (B) muestra el análisis de similitudes, resaltando las conexiones léxicas más frecuentes entre términos como “electoral”, “democracia” y “derechos”, los cuales deberían conformar un núcleo articulador del discurso político. Sin embargo, el análisis revela que dichos ejes se encuentran dispersos, lo que sugiere una fragmentación del sistema democrático peruano y una desconexión entre las demandas sociales, los derechos fundamentales y la institucionalidad electoral

El tema social también se debe analizar la diversidad cultural, la cual no es interpretado de una manera nada científica, en la que se ve cierta distancia al camino de la transculturalidad. La mayoría de los estudios menciona los efectos positivos de una inmigración, y resalta la no

delimitación de países. Se considera que el factor económico es la principal causante de dichas ideologías segregacionistas de algunos candidatos.¹¹. Al respecto varios abanderados presidenciales critican que el país peruano acogió a los venezolanos y los culpan por un

⁸ Corona et al. (2013, p. 51), Se propone buscar medios en los que se consiga volver más social la evaluación y calificación de los procesos electorales con el fin de lograr una mayor credibilidad por parte del ciudadano, tanto en las instituciones como en los procesos en sí.

⁹ González Portillo and Jaráz Arroyo (2020, pp. 1–2), Las políticas de inclusión social han sido analizadas desde muy diferentes perspectivas, aquellos que las diseñan (políticos) y aquellos que las ejecutan (técnicos), la distancia entre la percepción teórica (políticos) y la percepción pragmática (técnicos), así como la necesidad de que ambos sean compartidos en aras de una mejora de la eficacia de las políticas de inclusión social.

¹⁰ Díaz Jiménez and Muñiz (2017, p. 1), Mientras las teorías del malestar mediático sostienen que los mensajes de los medios y las campañas tienen un impacto negativo sobre el involucramiento político de la ciudadanía, las teorías de la movilización sostienen que el efecto de tales mensajes sobre el compromiso político es más bien positivo. En general, los resultados del análisis dan mayor apoyo a las teorías de la movilización que a las teorías del malestar mediático.

¹¹ Wallace and Wu (2019, p. 1), Un estudio de La inmigración y la calidad de vida en las áreas metropolitanas de EE. UU, menciona que tiene efectos positivos y sólidos en las cuatro dimensiones de la calidad de vida, bienestar económico, bienestar social, vida saludable y movilidad urbana.

supuesto aumento de la delincuencia, aunque el problema de la inseguridad no es nuevo en Perú.¹²

El gráfico de similitud también nos detalla y nos recalca que el sistema electoral, debe vincular a los partidos políticos que respaldan la democracia y los derechos, sea cual fuese el encargado de asumir la presidencia o cualquier cargo público.

Cabe señalar que la democracia está siendo afectada por la corrupción, por ello la conducta de los candidatos debe de estar distanciada de cualquier forma de deshonestidad o delito cometido por una persona u organización a la que se le ha confiara un puesto de autoridad, y que busca un beneficio ilícito o abusar del poder para beneficio personal., para ello el organismo supervisor impone los pagos por infracción a dichos actos. Como podemos detallar a nivel internacional.¹³

En el transcurso de la presente década, que los partidos políticos, y sus representantes cuando son elegidos por una nación, existe una tendencia bien marcada en el beneficio de sus familiares y sus partidarios muchos de ellos vinculados a temas de

3.1. Validez de las elecciones

Con los resultados, podemos detallar qué la cantidad de personas que participaron del proceso electoral es de 17.6 millones, de 25.3 millones de electores, en resumen podemos detallar que sólo el 70% de la población participó de este proceso.

corrupción, si bien es cierto la política es entendida cómo beneficio económico para ciertos grupos. En la actualidad esta concepción viene cambiado pero aun así se observa qué los partidos políticos siguen proponiendo como candidato a sus familiares y empresarios que no tienen un historial adecuado.¹⁴

En esta última década, se han propuesto eliminar ciertos privilegios para los gobernantes, y aún se está en este proceso de construcción social. Ciertos privilegios qué son comparados con las monarquías existentes aún todavía en algunos países. Permiten que la democracia no se desarrolle adecuadamente en beneficio del bien común.¹⁵

Bajo ese contexto analizado factorialmente, y detallado las dimensiones sugeridas en el análisis de las elecciones, pasaremos al análisis de los datos de las últimas elecciones presidenciales y de parlamento, en las que detallaremos y analizaremos los porcentajes de los candidatos, y propondremos su agrupamiento, así como su análisis de los resultados qué en su efecto, conlleva a situaciones falaces, de dicho proceso.

Los candidatos que pasaron a segunda vuelta tienen 2.7 y 2 millones de votos a su favor, es decir con una media de 2.3 votos en un salón de 25 personas, el candidato es electo, estas situaciones conllevan a que no se tenga un adecuado análisis del contexto social, y que la población no esté de acuerdo con ninguna representación de los candidatos. Independiente de cualquier tendencia ideológica o política.

¹² “Los peruanos estamos hartos de la agresión de extranjeros que están haciendo sicariatos, asesinatos o robos menores”, afirma el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga.

“deportar y a expulsar a cualquier extranjero que esté en Perú de manera irregular o ilegal” el postulante Daniel Salaverry.

“Camiones de extranjeros entran por la frontera de Tumbes (desde Ecuador). “¿Dónde está el Estado para defender al peruano?”, afirma el popular exfutbolista el candidato de centroderecha George Forsyth Diario Gestión (2021, pp. 1–2)

¹³ Se imponen multas administrativas por infracciones a las disposiciones de esta Ley, a los candidatos aspirantes, candidatos independientes, funcionarios electos y personas naturales hasta un máximo de mil dólares por la primera infracción y hasta un máximo de dos mil quinientos dólares por infracciones posteriores por parte

de partidos políticos. Los comités de campaña, u otras personas jurídicas y agrupaciones de ciudadanos certificadas por la Comisión hasta un máximo de diez mil dólares por la primera infracción; y hasta un máximo de veinticinco mil dólares por infracciones posteriores. Rico et al. (2021, p. 47)

¹⁴ Ninguna persona será reclutada como empleado regular, transitorio, irregular, contratista o en destaque cuando tenga lazos familiares con algún miembro propietario, ex officio, funcionario o jefe de división de la Comisión hasta el segundo grado de consanguinidad y hasta el tercer grado de afinidad. Rico et al. (2021, p. 35)

¹⁵ Rico et al. (2021, p. 129) Los miembros de la Legislatura sólo podrán ser separados de sus cargos, por (a) Haber sido convicto de delito grave o de delito menos grave que implique depravación moral. (b) Incurrir en conducta inmoral. (c) Incurrir en actos ilegales que impliquen abandono, negligencia inexcusable o conducta lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones.

Si consideramos el total de electores que son 25.3 millones, y las vinculamos probabilísticamente dentro de la curva normal, determinaremos las cantidades mínimas

por grupos para que los partidos cumplan el límite para ser representativos dentro de un proceso electoral. La cual nos arroja los siguientes resultados:

Figura 4 Representación de los partidos en función de la cantidad de electores dentro de la curva normal.

Nota. La Figura 4 muestra una distribución normal aplicada al número de electores, con el objetivo de clasificar a los partidos políticos según su representatividad estadística. Se observa que solo aquellos partidos que superan los 4 millones de votos entran en la categoría de “representativos”, que corresponde al 68% central de la curva. En cambio, los partidos con menos de esa cifra son considerados “poco representativos” o “no representativos”, representando conjuntamente el 16% de los casos. Esta visualización evidencia que los partidos que accedieron a la segunda vuelta en las elecciones de 2021 no alcanzaron el umbral necesario para ser considerados representativos a nivel nacional, cuestionando así la legitimidad democrática del proceso

Figura 5 Valoración de los partidos políticos y cálculos de la cantidad de electores dentro de la curva normal.

VALORACIÓN	PORCENTAJE	VOTANTES	VOTANTES
Partidos no representativos	2,3%	575 301	De 0 a 575301
Partidos poco representativos	13,6%	3 436 633	De 575 301 a 4 011 934
Partidos representativos.	68,3%	17 264 086	De 4 011 934 a 21 276 020
Partidos muy representativos	13,6%	3 436 633	De 21 276 020 a 24 712 653
Partidos con aceptación censal	2,3%	575 301	De 24 712 653 a 25 287 954
Total intervalos		25 287 954	

Nota. El incremento inevitable del desorden en los sistemas físicos, observado a través de la entropía, no solo estructura los procesos naturales, sino que también configura la forma en que los seres humanos interpretan el paso del tiempo. En fenómenos cotidianos como el envejecimiento, el deterioro de objetos o el desgaste de estructuras, se refleja una dirección temporal impuesta no por la memoria o la cultura, sino por el trasfondo físico de la irreversibilidad. Esta asimetría se convierte en una base silenciosa pero constante para la experiencia temporal, haciendo que lo nuevo se perciba fugaz y lo antiguo irreversible. En este sentido, la entropía actúa como un fundamento profundo que enlaza el orden de las partículas con el ritmo subjetivo de la vida.

Cómo podemos observar sólo considerando 25.29 millones de electores, el límite nos muestra que se requiere mínimo 4.0 millones de electores para su representación dentro de un proceso electoral. Ello nos propone a que los candidatos actuales no tengan

representación dentro del marco probabilístico en el que se desarrolla en las elecciones peruanas.

La ONPE que tiene como función organizar los procesos electorales, de referéndum y otros tipos de consulta popular, desarrollando todo el proceso que incluye la planificación, organización y ejecución, y el JNE

la de administrar justicia en materia electoral y la de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales. Ambos organismos bajo la cual recae todo el proceso electoral. La existencia de organismos que solo ven por dar credenciales a políticos, y no tener parámetros de consulta actuales al contexto ciudadano sigue siendo una interrogante y sin respuesta.¹⁶

Peor aun cuando en estas elecciones del 2021 nadie respalda la legitimidad de las elecciones con un 14.4

De los resultados obtenidos porcentualmente cada partido, los resultados del dendograma mencionan que el primer grupo (16,20,2,3,18,8,1,7) está incluido de 8 partidos políticos que incluyen porcentualmente a los electores que votaron nulos y blancos, el segundo grupo a analizar está compuesto por 11 partidos políticos (6,12,15,4,5,17,19,10,14,9,11) que tienen un voto porcentual probabilístico semejante. Cabe señalar que el partido político de Fuerza Popular está dentro del grupo 1.

El partido político Perú Libre (13) incluye a un grupo independiente por la cantidad porcentual de electores pero que no cubre la cantidad mínimo para pertenecer a partidos rechazados representativamente.

El dendograma mostrado en la Figura 6 clasifica a los partidos políticos que participaron en las elecciones presidenciales del Perú 2021, utilizando el método de agrupamiento jerárquico de Ward. Este método busca minimizar la varianza interna entre los grupos al momento de fusionar las ramas. En la representación, se observa cómo los partidos son agrupados en función de la similitud en los porcentajes de votos obtenidos. La escala superior indica el nivel de distancia o disimilitud entre los grupos, lo cual permite interpretar qué tan homogéneos son en relación con sus resultados electorales.

Se identifican tres grandes grupos numéricamente etiquetados: el Grupo 1, que incluye a partidos como Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación Popular y otros con resultados porcentuales intermedios; el Grupo 2, formado por partidos con baja votación o escasa representación como FREPAP, Partido Contigo y

millones de votos válidos y se tiene 1.1 millones de votos nulos y 2.1 millones de votos en blanco. Los 3.3 millones de nulos y blancos son más que cualquiera de los dos electos presidentes. Ello marcará en la historia, los desfases que el proceso es deplorable en todas sus dimensiones.

3.2. Análisis de los resultados

3.2.1. Clasificación de los partidos políticos

Democracia Directa, y finalmente, el Grupo 3, que representa al Partido Político Nacional Perú Libre como un grupo independiente, señalando una marcada diferencia respecto a los demás en términos de resultados porcentuales. Este aislamiento evidencia que Perú Libre obtuvo un patrón de votación significativamente diferente al resto, posiblemente debido a su fuerte posicionamiento regional o su propuesta ideológica. La singularidad de este grupo puede explicarse también por su capacidad de interpelar a sectores sociales históricamente marginados, lo que genera un tipo de adhesión electoral que no se refleja en los partidos tradicionales. Además, su desempeño sugiere la existencia de una fractura en el mapa político-electoral del país, donde las preferencias ya no se alinean de forma homogénea, sino que responden a clivajes sociales, culturales y territoriales profundos.

Este tipo de análisis permite comprender mejor la estructura del electorado y la distancia política entre partidos. Además, sirve como herramienta para identificar tendencias de polarización o concentración del voto, especialmente útil en contextos donde la representatividad y legitimidad de los partidos está en cuestión. En este caso, la clasificación jerárquica refuerza la hipótesis de que los extremos políticos (como Perú Libre) tienen un comportamiento electoral distinto al resto del espectro partidario, lo que podría influir en la percepción ciudadana sobre su legitimidad. Esta diferenciación no solo es técnica, sino que tiene implicancias prácticas en la gobernabilidad, el diseño de coaliciones y la estabilidad del sistema político. Cuando un partido muestra un patrón de apoyo tan específico y

¹⁶ “A pesar de la obligatoriedad el año 2016 el voto, según la ONPE, votó solamente el 83.46% de los peruanos dentro de una población de 23 millones con posibilidad de votar”. Núñez (2020, p. 8)

alejado del promedio nacional, surgen interrogantes sobre su capacidad de articular consensos amplios, así

como sobre el papel que jugará en escenarios de confrontación o negociación parlamentaria.

Figura 6 Dendrograma clasificatorio de los grupos de partidos políticos

Nota. La Figura 6 muestra un dendrograma que clasifica a los partidos políticos peruanos en tres grupos principales según su similitud en los patrones de votación. El Grupo 1 agrupa partidos de votación intermedia como Acción Popular y Renovación Popular; el Grupo 2 reúne a los partidos con bajo respaldo electoral, como FREPAP y Contigo; mientras que el Grupo 3 aísla a Perú Libre, evidenciando un comportamiento electoral diferenciado, posiblemente influido por factores ideológicos o regionales. Esta representación revela una clara segmentación del electorado y resalta la polarización del escenario político.

3.2.2. Análisis factorial

Para su representación y clasificación, se aplicó un análisis factorial basado en los porcentajes de votación obtenidos por cada partido político en la elección presidencial. Esta técnica estadística permitió reducir la complejidad de los datos a tres factores principales que capturan la variabilidad más significativa en los patrones de voto. A partir de este análisis, los partidos fueron organizados en tres grupos representativos. En este esquema, el Partido Político Nacional Perú Libre aparece en una posición aislada, formando un grupo (3) independiente, lo que sugiere una clara diferencia en su patrón de apoyo electoral respecto al resto. Por otro lado, Fuerza Popular se agrupa dentro del grupo (1), junto con otros partidos que comparten niveles de votación similares o tendencias electorales cercanas, indicando una mayor afinidad en el comportamiento del electorado hacia estas opciones.

La representación gráfica de estos resultados, construida a partir de los tres factores extraídos, se muestra en la Figura 7(B), donde se observa la disposición espacial de los partidos en un sistema tridimensional. Esta visualización permite identificar no solo la cercanía porcentual de los votos entre partidos, sino también la magnitud de su distanciamiento o convergencia en el espacio electoral. La posición relativa de Perú Libre refuerza su carácter atípico, ya que se ubica alejado de los demás bloques, mientras que el grupo de Fuerza Popular se mantiene dentro de una zona más densa, compartida con otras agrupaciones de comportamiento similar. Esta forma de agrupamiento facilita el análisis comparativo y la identificación de tendencias subyacentes en las preferencias del electorado, constituyéndose en una herramienta clave para interpretar las dinámicas de representación política y la distribución del voto a nivel nacional.

Figura 7 (A) Grafico de dispersión de los partidos políticos considerando 3 factores, (B) Grafico de dispersión de los grupos según el método Ward en la elección del presidente.

Nota. Diagrama de dispersión para la elección del presidente.

El análisis respecto al porcentaje obtenido por los partidos políticos en la elección de congresistas revela un patrón estructural muy similar al observado en las elecciones presidenciales. Esta similitud en el esquema de agrupamiento sugiere una coherencia en el comportamiento del electorado, lo que podría estar relacionado con la identificación partidaria, el arrastre de candidaturas presidenciales o la percepción general de los partidos por parte de la ciudadanía. Tal como se evidencia en los gráficos presentados líneas abajo, los partidos vuelven a agruparse en bloques diferenciados en función de su rendimiento electoral, manteniéndose algunas constantes como la ubicación de Perú Libre en una posición de relativa singularidad y la cercanía entre partidos de centro o centro-derecha dentro de un mismo clúster. Un aspecto particularmente relevante en el análisis de la elección congresal es la posición que

ocupan los votos nulos y blancos, los cuales forman un grupo independiente, claramente aislado de los demás partidos políticos, como se observa en la figura 8(B). Esta separación no solo refleja una expresión distinta del electorado —posiblemente de protesta, descontento o desinformación— sino que también tiene efectos concretos en la representatividad del Congreso. La alta proporción de votos no válidos diluye el umbral efectivo de elección, permitiendo que candidatos con porcentajes muy bajos logren acceder a una curul. Esto explica por qué se observan congresistas electos con cantidades mínimas de votos, situación que pone en debate la legitimidad y representatividad de los resultados. En conjunto, este hallazgo evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de validación electoral y de fortalecer la cultura política ciudadana para mejorar la calidad de la representación parlamentaria.

Figura 8 (A) Grafico de dispersión de los partidos políticos considerando 3 factores, (B) Grafico de dispersión de los grupos según el método Ward en la elección de congresistas

Esta tendencia se acentúa al examinar los resultados individuales de candidatos al Congreso. Casos como el del partido Renacimiento Unido, con candidatos que apenas alcanzaron entre 7 y 52 votos en regiones como Ancash, Junín y Ayacucho, o los de Patria Segura y Democracia Directa con cifras similares en otras regiones, revelan una participación extremadamente marginal. Estas cifras, registradas en el reporte actualizado de la ONPE al 07 de mayo de 2021, confirman la existencia de postulaciones simbólicas o carentes de respaldo efectivo. A nivel general, también se identifican candidatos con menos de 100 votos obtenidos, lo que cuestiona no solo la efectividad de sus campañas, sino también la coherencia del sistema de representación parlamentaria frente a tan bajos niveles de apoyo ciudadano.

4. Resultados y discusiones

Si hacemos un análisis de correspondencia por departamento respecto a los partidos que participaron en las elecciones podemos detallar qué: El partido Fuerza Popular y el partido Perú Libre están ambos extremos lo que significa una diferencia respecto a la percepción social en la que estamos la ciudadanía peruana, las correspondencias de los departamentos para el partido de Perú Libre incluyen 9 departamentos, como se puede observar en el marco circular. La cantidad de departamentos que tienen mayor cercanía con respecto al partido de Fuerza Popular son 8 departamentos.

Cómo se puede observar existen 8 departamentos, que está muy alejado respecto a estos partidos políticos entrevista, esto conlleva una segregación parcial de la ideología peruana respecto a los partidos extremos, que no cubrieron la representatividad media en el contexto social actual. Ambos partidos extremos no representan el ideal social, ni la mayoría representativa de los peruanos, independientemente del ideal filosófico y social que cada partido propone.

En el Perú la ideología dentro de los partidos políticos de derecha e izquierda tienen una alternancia muy marcada en su representatividad, cabe resaltar que todos ellos con los lineamientos económicos del modelo neoliberal.^{17 18}

Por un lado se propone a la candidata de Fuerza Popular, en donde su éxito está en los sectores populares, que atribuyen a su padre el fin del terrorismo y de la crisis económica que atravesó el país en los 80.¹⁹ Por otra parte el candidato de Perú Libre le debe el éxito a que la izquierda propone que para derrotar a la hegemonía neoliberal hay que proponer otro alternativo²⁰. La **ideología** de cada partido políticos debe de permitir dotar de identidad a la organización y ser el motor de equilibrio frente a los objetivos sociales, independientemente de la satisfacción de intereses meramente individuales.^{21 22}

¹⁷ La postura conservadora como lo llama Ortiz and Muñoz (2021, p. 1) ha ocurrido en el Perú en la alternancia de partidos políticos en la presidencia aunque todos alineados, incluso Ollanta Humala, que poseía una ideología progresista, llegó a lineamientos económicos del modelo neoliberal.

¹⁸ Ollanta Humala representaba la esperanza y el cambio para las poblaciones menos bien representadas por los partidos tradicionales, ya sea que vivan en la Sierra o en algunos barrios desfavorecidos de las grandes ciudades y que se dedican a actividades consideradas como ilegales (comercios y servicios llamados informales que no pagan impuestos) Durand and Godard (2007, p. 168)

¹⁹ Su éxito sin discutir aquí los métodos ni los resultados últimos se basó en aplacar los dos terribles problemas de la sociedad peruana: crisis económica con hiper inflación y terrorismo. BBC (2016, p. 2)

²⁰ La hegemonía neoliberal se la combate planteando una hegemonía alternativa, por eso la necesidad de una nueva constitución que la exprese. Nicolás Lynch (2021, p. 3)

²¹ Corona et al. , el factor ideológico en los partidos posee rasgos de influencia en las conductas de sus integrantes, y aunque se reconozca que los militantes de los partidos no son actores íntegramente unificados, éstos tienden a converger en algunos aspectos sustantivos de carácter programático e ideológico, y no solo en el objetivo de ganar elecciones como se suele suponer. (2013, p. 199)

²² Rottenbacher (2012, p. 4), recientemente, los estudios apoyan que el conservadurismo político se asocia estrechamente con una rigidez cognitiva la cual es entendida como una necesidad de orden, estructura y cierre, una intolerancia a la ambigüedad y una baja tolerancia a la novedad e incertidumbre.

Figura 10 Gráfico de correspondencias de partidos políticos y departamentos del Perú.

Nota. La Figura 10 muestra un gráfico de correspondencias que evidencia agrupamientos territoriales entre partidos políticos y departamentos del Perú. Se observan dos núcleos principales: uno asociado a regiones de la sierra sur y centro con afinidad hacia partidos como Perú Libre y el Frente Amplio; y otro relacionado a departamentos de la selva y costa vinculados a Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y otros. Esta representación refuerza la idea de que el comportamiento electoral en el país está profundamente condicionado por factores territoriales y socioeconómicos.

Durante la entrada a la segunda vuelta electoral, los datos electorales permiten observar una marcada diferenciación geográfica en la distribución del voto entre los dos partidos contendientes. Fuerza Popular muestra una ligera ventaja en solo tres departamentos: Lima con un 1% de diferencia a su favor respecto a Perú Libre, Loreto con un 4%, y Tumbes con un 3%. A esto se suma el voto del exterior, donde se registra un 4% de diferencia también favorable a Fuerza Popular, lo cual sugiere que su apoyo se concentra principalmente en sectores urbanos, costeros y en la diáspora peruana.

Por el contrario, el Partido Político Nacional Perú Libre presenta una ventaja porcentual significativa en 21 departamentos del país, con márgenes que oscilan entre el 11% y el 33%, lo cual representa un respaldo territorial amplio en el ámbito nacional. Incluso en Ica, uno de los pocos departamentos donde la diferencia es mínima,

Perú Libre logra una ventaja del 3%. Este patrón evidencia un soporte electoral mayoritariamente rural y andino, lo que le otorga una base sólida en gran parte del territorio nacional.

Estas diferencias medias en los resultados porcentuales del proceso electoral sugieren una tendencia favorable hacia Perú Libre, pese a no haber alcanzado los requisitos formales de representatividad nacional en la primera vuelta. Aunque diversos estudios advierten que factores como la influencia mediática pueden alterar la intención de voto en escenarios dinámicos, el análisis transversal de los datos disponibles apunta a que el comportamiento electoral observado podría anticipar la elección del candidato de Perú Libre como presidente, dada la solidez regional de su respaldo y la marcada diferencia con su oponente en la mayoría de los departamentos.

Tabla 1. Tabla de medias más influyentes en los 24 departamentos en los partidos agrupados.

Ward Method		AMAZONAS	ANCASH	APURIMAC	AREQUIPA	AYACUCHO	CAJAMARCA	CALLAO	CUSCO	HUANCAVELICA	HUANUCO	ICA	JUNIN
Clase 1	Media (Incluye Fuerza Popular)	7%	8%	5%	7%	5%	6%	9%	6%	5%	7%	8%	7%
Clase 2	Media (11 partidos políticos)	1%	1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	1%	1%	0%	1%
Clase 3	Media(Peru Libre)	19%	18%	41%	28%	40%	34%	5%	31%	39%	28%	11%	19%
Total (%)		27%	26%	47%	35%	46%	41%	14%	38%	45%	35%	20%	27%
Dif. % (Clas.3 -Clas.1)		12%	11%	36%	22%	35%	28%	-4%	25%	34%	21%	3%	12%

Ward Method		LA.LIBERTAD	LAMBAYEQUE	LIMA	LORETO	MADRE.DE.DIOS	MOQUEGUA	PASCO	PIURA	PUNO	SAN.MARTIN	TACNA	TUMBES	UCAYALI	RESIDENTES EXTRANJERO
Clase 1	Media (Incluye Fuerza Popular)	9%	8%	8%	8%	6%	6%	7%	8%	6%	7%	6%	9%	8%	9%
Clase 2	Media (11 partidos políticos)	0%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	0%	0%	1%
Clase 3	Media(Peru Libre)	9%	10%	7%	4%	29%	29%	27%	8%	39%	15%	29%	6%	10%	5%
Total (%)		18%	19%	16%	13%	36%	36%	34%	17%	45%	23%	36%	15%	19%	14%
Dif. % (Clas.3 -Clas.1)		0%	2%	-1%	-4%	23%	23%	21%	0%	33%	8%	23%	-3%	2%	-4%

Ello también nos conllevará a un análisis de discriminante la cual se limitará y sectorizará, la validez de los estudios en los distintos departamentos y respecto a la preferencia electoral, este análisis es importante para lanzar la validez de las encuestas en los resultados. Ello es importante, ya que en la actualidad que tiene mucha diversidad de información respecto a la encuesta que da como resultado valores no valederos respecto a los partidos políticos de las elecciones.

El análisis de medias analizados porcentualmente nos dio un indicio para la determinación de qué departamento podrían evaluarse para determinar la cercanía hacia los partidos políticos, que pasaron a segunda vuelta. Pero que un análisis de discriminantes nos ayudaría aún más a determinar qué departamentos podrían ser los encuestados para tener una visión general del contexto electoral real.

Realizando un análisis de discriminante independiente, detallamos que el departamento que mayor refleja al partido político de Fuerza Popular en el departamento de Ica. Y el departamento que mayor que refleja al partido de Perú Libre es de Cajamarca, el

departamento con más cercanía a los demás partidos políticos y al voto nulo o viciado es el departamento de Junín.

La Tabla 3, expone los coeficientes de las funciones de clasificación grupal bajo el método de Ward, utilizando funciones discriminantes lineales de Fisher para identificar el grado de pertenencia de cada departamento a uno de los tres grupos electorales definidos. Estos coeficientes no solo permiten establecer el grupo al que cada región se aproxima más, sino también miden la intensidad con la que dicha afiliación se expresa, permitiendo observar el peso territorial dentro del comportamiento electoral.

Destacan de manera significativa algunos casos puntuales: Cajamarca con un valor de 40860.062 en el grupo 3, representa un punto de anclaje claro dentro de esta agrupación, lo que indica una alineación electoral firme con dicho clúster —posiblemente asociado a un patrón de voto marcadamente diferenciado del resto del país. De forma similar, el departamento de Ica muestra una fuerte vinculación con el grupo 1, con un coeficiente de 4948.951, lo que evidencia una clara afinidad con esta

agrupación, en contraste con sus bajos valores en los grupos 2 y 3.

En el caso de Junín, el coeficiente más alto aparece en el grupo 2 (465.561), lo cual sugiere que este departamento ocupa una posición clave dentro de una categoría intermedia, que podría representar una zona de

transición o variabilidad política relevante entre los extremos. Este tipo de análisis ayuda a entender cómo ciertas regiones actúan como bastiones electorales definidos, mientras que otras presentan conductas más híbridas o fluctuantes.

Tabla 2. Tabla de Lambda de Wilks y su significación respectiva.

<i>Lambda de Wilks</i>				
Prueba de funciones	Lambda de Wilks	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1 a 2	,000	122,034	32	,000
2	,011	52,142	15	,000

Nota. Se muestra los valores de Lambda de Wilks y sus niveles de significancia estadística, indicando diferencias significativas entre los grupos definidos. Con valores de lambda cercanos a cero (0.000 y 0.011) y significancias menores a 0.001, se confirma que las funciones discriminantes utilizadas logran una separación efectiva entre los grupos, respaldando la validez del modelo de clasificación aplicado.

Tabla 3. Coeficientes de las funciones de clasificación grupal (discriminación independiente)

	<i>Coeficientes de función de clasificación</i>		
	Ward Method		
	1	2	3
AMAZONAS	2017,841	75,837	1427,598
ANCASH	4290,893	109,711	11989,782
APURIMAC	-2921,626	-513,290	-5339,418
AREQUIPA	140,979	-158,891	8368,706
AYACUCHO	-3029,659	-219,780	23579,770
CAJAMARCA	1153,828	-497,404	40860,062
CALLAO	-1992,255	32,280	-2177,099
CUSCO	1923,384	129,488	-9547,698
HUANCAVELICA	-2032,617	391,066	-17614,570
HUANUCO	2057,739	401,072	-35735,013
ICA	4948,951	121,648	3076,814
JUNIN	2366,116	466,561	-21130,518
LA LIBERTAD	1437,334	259,053	-14370,066
LAMBAYEQUE	-2679,924	-335,834	19994,704
LORETO	-899,821	-102,849	-2135,962
PIURA	-2836,737	-58,292	-9878,068
(Constante)	-160,827	-2,828	-4262,805

Funciones discriminantes lineales de Fisher

Nota. En conjunto, estos datos refuerzan la hipótesis de una segmentación política territorial diferenciada, donde ciertos departamentos presentan una fuerte identidad electoral que contribuye a estructurar el panorama político nacional. La aplicación de métodos discriminantes permite, así, anticipar alineamientos estratégicos, fortalezas regionales y posibles focos de polarización en los procesos electorales.

El análisis de discriminante aplicando el método de inclusión por pasos, para todos los grupos 1-3 podemos detallar que los departamentos a evaluar en una encuesta son los departamentos de Ancash, Ayacucho, Cuzco, Huánuco, Junín, Loreto y Tacna respectivamente. De esta manera lograremos dar la información adecuada a la ciudadanía peruana.

La validez estadística de este modelo se respalda en la Tabla 4, donde los valores de Lambda de Wilks son

bajos (0.001 y 0.062) y los niveles de significancia son altamente confiables ($p < 0.001$). Estos resultados confirman que ambas funciones discriminantes son estadísticamente significativas y explican diferencias sustanciales entre los grupos, lo que refuerza la robustez del análisis y la pertinencia de los departamentos seleccionados como variables predictoras del comportamiento electoral.

Tabla 4. Tabla de Lambda de Wilks y su significación respectiva.

<i>Lambda de Wilks</i>				
Prueba de funciones	Lambda de Wilks	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1 a 2	,001	117,744	14	,000
2	,062	44,501	6	,000

La Tabla 5 presenta los coeficientes no estandarizados de la función discriminante canónica, utilizando el método de inclusión por pasos. Estos coeficientes indican el peso específico que cada departamento aporta a las funciones discriminantes, revelando patrones diferenciales en el comportamiento electoral. Por ejemplo, Huánuco y Cusco presentan coeficientes positivos en la función 1 (185.792 y 101.687 respectivamente), lo que los asocia con una mayor capacidad de discriminación hacia el grupo definido por esta función, posiblemente vinculado a preferencias electorales específicas.

En contraste, departamentos como Ancash y Ayacucho muestran valores negativos pronunciados en la función 1 (-195.338 y -230.131), y Ayacucho también registra un valor negativo notable en la función 2 (-96.589). Esto sugiere que estas regiones tienden a alejarse del patrón discriminante definido por la primera función, contribuyendo en cambio a una diferenciación más marcada en el segundo eje de análisis. Asimismo, Tacna destaca en la función 2 con un coeficiente positivo alto (46.771), lo que indica un aporte relevante a esta dimensión alternativa de discriminación regional.

Tabla 5. Coeficientes de la función discriminante canónica (discriminación inclusión por pasos)

	<i>Coeficientes de la función discriminante canónica</i>	
	Función	
	1	2
ANCASH	-195,338	99,078
AYACUCHO	-230,131	-96,589
CUSCO	101,687	49,954
HUANUCO	185,792	1,911
JUNIN	78,118	-41,793
LORETO	59,625	28,640
TACNA	-62,298	46,771
(Constante)	2,968	-3,795

Coeficientes no estandarizados

Nota. La Tabla 5 evidencia que departamentos como Huánuco y Cusco contribuyen positivamente a la diferenciación electoral, mientras que Ancash y Ayacucho presentan cargas negativas marcadas. La significancia estadística validada en la Tabla 4 (Lambda de Wilks $p < 0.001$) respalda la efectividad del modelo discriminante, confirmando diferencias sustanciales entre los grupos analizados.

Líneas abajo mostramos el **mapa territorial** ayuda a estudiar las relaciones entre los grupos y las funciones **discriminantes**. Ofrece una interpretación gráfica de la relación entre predictores y grupos.

La Figura 11 representa un mapa territorial basado en la discriminación canónica, en el cual se visualiza cómo los partidos políticos se agrupan en función de sus patrones de voto a nivel nacional. Este tipo de gráfico utiliza dos funciones discriminantes (ejes X e Y) para

ubicar espacialmente a cada grupo y evidenciar sus diferencias.

En el cuadrante izquierdo superior se encuentra claramente separado el Grupo 3, correspondiente al Partido Político Nacional Perú Libre. Esta ubicación refleja un comportamiento electoral diferenciado del resto, sugiriendo un patrón territorial específico, posiblemente vinculado a un fuerte respaldo en determinadas regiones del país, lo cual lo distancia significativamente de los otros grupos.

En contraste, el Grupo 1, donde se incluye a Fuerza Popular, se sitúa en el cuadrante derecho superior. Este grupo agrupa a partidos con porcentajes de voto similares y cierta concentración territorial, especialmente en Lima, Loreto y Tumbes. Finalmente, en el cuadrante inferior derecho aparece el Grupo 2, compuesto por partidos de baja votación o representatividad, lo cual indica una

menor presencia o dispersión electoral en comparación con los otros grupos. Esta representación permite entender la polarización territorial y la segmentación del electorado peruano. La comunicación siempre ha sido un medio mediático incluyente dentro de las elecciones, por lo que los resultados de las encuestas deben ser objetivos y tener un tratamiento en su interpretación ^{23 24}..

Figura 11 Mapa territorial-discriminación canónica.

Nota. El Mapa Territorial de la Figura 11 muestra una clara segmentación entre tres grupos políticos. El Partido Perú Libre se ubica de forma aislada en el cuadrante izquierdo superior como Grupo 3, reflejando un patrón electoral distintivo. En contraste, Fuerza Popular se sitúa dentro del Grupo 1, junto a otros partidos con similitudes porcentuales. Finalmente, el Grupo 2 agrupa a partidos con baja representatividad, ubicados en el cuadrante inferior derecho, evidenciando la diversidad territorial en la configuración del voto.

²³ El modelo mediático el que dominó mayormente el escenario y propició percepciones ciudadanas emotivas, con una escasa deliberación pública sobre las propuestas y competencias políticas de los candidatos. El modelo del uso de redes sociales, sus efectos fueron relativos ante el condicionamiento de actores políticos y medios de comunicación El modelo terrestre se evidenció la permanencia de mecanismos de condicionamiento del voto en algunas partes del país,

aunque sus resultados fueron poco definitivos Meyer Rodríguez et al. (2013, p. 1).

²⁴ Fernández Poncela (2014, p. 131), en “la madre de las encuestas sobre la guerra de las encuestas 2012” menciona que hay que tener en cuenta que las inferencias de la encuesta son sobre la muestra consultada y sobre la población interrogada, no sobre el universo y la sociedad en conjunto.

5. Conclusiones.

El análisis textual revela la existencia de tres dimensiones clave en el discurso político nacional: el sistema electoral, la democracia y el tema social. Estas dimensiones, lejos de funcionar como esferas independientes, deben articularse de manera coherente para fortalecer la legitimidad democrática. Sin embargo, los datos muestran una desconexión significativa entre los resultados de las encuestas y el funcionamiento real del sistema democrático, lo cual plantea desafíos tanto para los organismos electorales como para los candidatos y medios de comunicación, quienes deben asumir una mayor responsabilidad en el fortalecimiento de la confianza ciudadana.

Desde el enfoque cuantitativo, se evidencia que para que un partido político sea considerado representativo en el escenario nacional, debería superar un umbral estimado de 4 millones de votantes. En la clasificación jerárquica de los partidos, se identifican tres grupos principales, destacando el caso del Partido Político Nacional Perú Libre, que conforma un grupo independiente debido a su patrón electoral significativamente distinto. Esta segmentación también se refleja en el análisis de correspondencias, que muestra a Perú Libre y Fuerza Popular como polos ideológicos opuestos, mientras que la mayoría del electorado peruano se ubica en una posición intermedia, sin una identificación fuerte con estos extremos.

Por último, las proyecciones prospectivas realizadas con base en un corte transversal indican una ventaja para Perú Libre en la contienda electoral. El análisis discriminante, por su parte, establece que las encuestas de muestreo han priorizado siete departamentos clave (Ancash, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto y Tacna), excluyendo a Lima, lo cual podría incidir en los márgenes de error y en la interpretación nacional de los resultados. Esta concentración regional en el diseño muestral subraya la necesidad de un enfoque más equilibrado y representativo en futuros procesos de medición de opinión pública.

Contribuciones de autor

En la presente analizaremos la veracidad o Falsedad de las elecciones presidenciales del Perú 2021 y los

partidos extremos, con el uso de metodologías cualitativas y cuantitativas, y con la ayuda de procesos estadísticos y programas informáticos se da una interpretación y un aporte sistémico de la investigación acerca del proceso electoral presidencial del 2021, En la que se determinan que los partidos representativos en la ciudadanía peruana debe ser mayor a 3.65 millones de votantes, en el análisis de correspondencias podemos detallar que son partidos extremistas tanto Fuerza Popular como Perú Libre, y la ciudadanía peruana en su gran mayoría tiene una tendencia ideológica, intermedia entre ambos partidos, se recomienda que las encuestas deben estar enfocados en 7 departamentos que no incluye la capital peruana.

Conflicto de intereses

El autor declara que el presente artículo se llevó a cabo en ausencia de relaciones comerciales o financieras que pudieran interpretarse como un posible conflicto de intereses.

Expresiones de gratitud

El autor desea agradecer a los revisores por sus valiosos comentarios, destinados a mejorar la comunicación, la eficacia y la calidad general del presente manuscrito.

6. References

- AS Perú (2021). Elecciones Perú 2021_ resultados de las últimas encuestas, quién va ganando e intención de voto candidatos - AS Perú. *AS Perú*.
- BBC (2016). ¿Por qué el fujimorismo sigue teniendo fuerza en algunos sectores de Perú? https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160318_peru_elecciones_fujimorismo_ep
- Beltrán De Felipe, M. (1993). La Nueva Ley Electoral Local Italiana (Ley De 25 De Marzo De 1993 N. 81 De Eleccion Directa De Los Alcaldes Y Presidentes Provinciales). *Revista De Estudios De La Administración Local Y Autonómica*, 59(1988). <https://doi.org/10.24965/real.vi259.8793>
- Bragança, J., & Barroso, A. (1988). El Presidente de la República: Función y poderes. *Revista De Estudios Políticos*(60), 307–332.
- Corona, L., Miranda, A., La Tames, K. de, Gallardo, A., Veldez, S., & Bonatti, G. (2013). Democracia y

- Elecciones. *Ratio Legis Librería Jurídica*, 53(9), 1689–1699.
- Diario Gestión (2021). Migrantes venezolanos, tema de disputa en campaña electoral en el Perú _ PERU _ GESTIÓN. *Gestión - Política*.
- Díaz Jiménez, O. F., & Muñiz, C. (2017). Los efectos de la comunicación política en el compromiso político de los jóvenes en la elección presidencial mexicana de 2012. *Revista Mexicana De Ciencias Políticas Y Sociales*, 62(229), 181–221. [https://doi.org/10.1016/S0185-1918\(17\)30008-9](https://doi.org/10.1016/S0185-1918(17)30008-9)
- Durand, M., & Godard, H. (2007). Las elecciones presidenciales en el Perú en 2006: un indicador de la segregación socio-espacial y de la protesta social. *Bulletin De L'institut Français D'études Andines*, 36(36 (1)), 165–170. <https://doi.org/10.4000/bifea.4699>
- Fernández Poncela, A. M. (2014). La madre de las encuestas sobre la guerra de las encuestas 2012. *Revista Mexicana De Opinión Pública*, 17, 110–133. [https://doi.org/10.1016/s1870-7300\(14\)70902-0](https://doi.org/10.1016/s1870-7300(14)70902-0)
- González Portillo, A., & Jaráiz Arroyo, G. (2020). Las políticas de inclusión social en Andalucía desde la perspectiva discursiva y lexicométrica. Un análisis comparativo del discurso técnico-político. *Empiria. Revista De Metodología De Ciencias Sociales*(45), 75. <https://doi.org/10.5944/empiria.45.2020.26305>
- Kuschick Ramos, M. (2013). Las encuestas y las elecciones de 2012: algunas reflexiones críticas. *Revista Mexicana De Opinión Pública*, 14, 70–92. [https://doi.org/10.1016/s1870-7300\(13\)72315-9](https://doi.org/10.1016/s1870-7300(13)72315-9)
- La Peña Mena, R. de (2016). El debate sobre las encuestas electorales en México en 2012. *Revista Mexicana De Opinión Pública*, 20, 53–81. <https://doi.org/10.1016/j.rmop.2015.12.004>
- Meyer Rodríguez, J. A., Ríos Calleja, C. I., Sánchez Nuevo, L. A., & Bañuelos Ramírez, R. M. (2013). Significación y efecto de la comunicación mediática en la campaña presidencial de 2012. *Revista Mexicana De Opinión Pública*, 14, 30–47. [https://doi.org/10.1016/s1870-7300\(13\)72313-5](https://doi.org/10.1016/s1870-7300(13)72313-5)
- Nicolás Lynch (2021). ¿Por qué ganó Pedro Castillo? Por Nicolás Lynch. *Nodal*.
- Núñez, I. M. (2020). Elecciones presidenciales en El Salvador 2019: la derrota del FMLN y un nuevo gobierno con Nayib Bukele. *Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas Y Relaciones Internacionales*, 9, 173. <https://doi.org/10.17951/al.2020.9.173-193>
- Ortiz, R. Y. O., & Muñoz, M. E. P. (2021). Las elecciones presidenciales en EEUU 2012-2016. Un estudio comparativo desde una perspectiva estatal e individual. *Norteamérica*, 16(1), 1–29. <https://doi.org/10.22201/CISAN.24487228E.2021.1.449>
- Rico, P., Xxi, S., Compulsorias, P. P., Presidencial, V., Residentes, C. A., Los, D. E. M., Electoral, R., & Art, E. (2021). Código Electoral de Puerto Rico de 2020, 1–189. www.ogp.pr.gov
- Rottenbacher, J. M. (2012). Vigencia del continuo ideológico izquierda/derecha durante las elecciones presidenciales de 2011 en Lima - Perú. *Revista De Psicología*, 30(2), 281–315. <https://doi.org/10.18800/psico.201202.003>
- Tuesta, F. (1996). Las elecciones presidenciales en Perú. *Universidad De Salamanca*.
- Wallace, M., & Wu, Q. (2019). Immigration and the quality of life in U.S. metropolitan areas. *Social Science Journal*, 56(4), 443–457. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.09.016>